

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO E REPERCUSSÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA NO ESTADO DO PIAUÍ ENTRE 2018 A 2022

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10308409

Antônio Wilon Evelin Soares Neto,

Coautor(es):

Wenyo Thalyson de Jesus da Silva,

João Vicente Vieira Soares Barradas,

Matheus Malta Coimbra,

Brenno Willian Sousa Santos,

Orientador: Renandro de Carvalhos Reis

RESUMO

INTRODUÇÃO: As doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de morte no mundo, vale destacar, entre elas, o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). A exemplo de tratamento e profilaxia do IAM, além de reperfusão de artérias coronárias encontra-se a angioplastia coronária, sendo realizada através de cateter balão para aumentar o fluxo sanguíneo para o coração. Após desobstrução da artéria coronária, procede-se ao

implante da prótese endovascular conhecida como “stent”. OBJETIVO: Avaliar o perfil de ocorrência de angioplastia coronariana em IAM de 2018 a 2022 no Piauí. MÉTODOS: Estudo epidemiológico retrospectivo, com abordagem quantitativa, a partir de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde subseção no Sistema de Informações Hospitalares entre o período de 2018 a 2022. Os dados foram analisados a partir do programa Microsoft Excel. RESULTADOS: No Piauí foram notificados 9484 casos de IAM que, estratificados entre os anos evidenciou-se: 2095 casos em 2022, 1786 casos em 2021, 1583 casos em 2020, 2091 casos em 2019 e 1929 casos em 2018. Quanto à faixa etária houve 2835 infartos entre 60-69 anos, 2294 entre 70-79, 2162 entre 50-59 anos e 1001 nos maiores de 80 anos. Quanto ao sexo, o gênero masculino cursou com 6143 casos enquanto que nas mulheres foram 3341. Quanto ao desfecho clínico por angioplastias, realizou-se 2419 no período, divididos cronologicamente: 2018 550 procedimentos, 2019 538 procedimentos, 2020 517 procedimentos, 2021 533 procedimentos e 2022 281 procedimentos. CONCLUSÃO: Assim, 2022 registrou maior prevalência com faixa etária mais afetada de 60-69 anos e proporção de homens e mulheres de 2:1. A angioplastia esteve presente em 25,5% dos casos de IAM no período. É crucial melhorar a assistência médica, considerando o aumento em 2022, a predominância em homens e a faixa de 60-69 anos. A angioplastia desempenha um papel vital no tratamento desses pacientes.

PALAVRAS-CHAVE: Infarto Agudo do Miocárdio; Angioplastia; Epidemiologia

Referências

BRASIL, Ministério da Saúde. Banco de dados do Sistema Único de Saúde-DATASUS. Informações de saúde TABNET. Disponível em <https://datasus.saude.gov.br/informacoesde-saude-tabnet/> [Acessado em junho de 2023]

EINSTEIN, A. Exames e Testes Diagnósticos. Angioplastia coronária ou intervenção coronária percutânea. 2016. Acessado em: 13 Junho 2017.

UNINOVAFAPI

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

em
revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil